

Formação e Engajamento em Ciência Cidadã por Monitoramento Hídrico Participativo na Bacia do Rio Doce

Pôster

Henrique Rosa Filgueiras¹, Flaviane Cristina Silva², Flamínio Guerra Guimarães³, Glauco Kimura de Freitas⁴, Milena Rodrigues Fernandes do Rêgo², Mirna Castro Folco¹ e Vera Lucia de Miranda Guarda²

Palavras-chave: ciência cidadã, monitoramento hídrico participativo, engajamento, qualidade de águas

Engajar cidadãos amadores e cientistas enriquece a ciência. Os cientistas cidadãos trazem consigo o conhecimento empírico em torno de uma realidade a ser estudada, e somado ao conhecimento trazido pelos cientistas, produzem um novo conhecimento. No entanto, nem sempre foi assim, muitas vezes, o cientista cidadão era usado como um mero buscador de dados. A fim de conhecer a qualidade das águas de rios da Bacia do Rio Doce e da aplicação dos preceitos de Ciência Cidadã, a metodologia do Monitoramento Hídrico Participativo, MHP, para formar e engajar a comunidade ribeirinha foi usada, em três localidades da Bacia do Rio Doce: Cava Grande/Marliéria (Bacia do Ribeirão Belém); Tabaúna/Aimorés (Bacia do Rio Manhuaçu) e Regência/Linhares/ES, (Rio Doce). A divulgação do projeto e inscrição se deram via rede social. Para se inscrever, o interessado enviava uma mensagem por e-mail respondendo de forma voluntária, porque gostaria de participar do MHP. A formação foi realizada por aulas teóricas online e síncronas, e o MHP de forma presencial em quatro pontos escolhidos pelos participantes, junto aos respectivos corpos hídricos. Três pontos de amostragem de água foram selecionados de acordo com os participantes, e no período úmido realizaram-se o Protocolo de Avaliação Rápida, calcularam o Índice de Qualidade de Água (IQA) e o Biomonitoramento. No período seco, a esses parâmetros adicionaram-se a pesquisa de metais e outras substâncias e o uso de kit para análise de Nitrogênio, Ferro, Fosfato, pH, Temperatura, Oxigênio Dissolvido, Condutividade, Sólidos Sedimentáveis e Turbidez. Encontros presenciais foram realizados para discutir os resultados, em cada localidade, por período. Entre os meses de janeiro a julho de 2022, trinta e três cientistas cidadãos demonstraram-se bastante engajados, e foram certificados, no encontro para a discussão final, Regência/ES, correspondendo a 73,33% dos inscritos. Parceria com os membros do CBH Doce foi pensada para o ano seguinte.

¹ Fundação Renova, henrique.filgueiras@fundacaorenova.org; mirna.folco@fundacaorenova.org

² UNESCO, flaviane.engambiental@gmail.com; milenarfreg@gmail.com; veraguarda2@gmail.com

³ CBH DOCE, flaminio guerra@yahoo.com.br

⁴ WWF, glaucokimura@wwf.org.br

Agradecimentos: Os autores agradecem as Escolas Municipais de Cava Grande e Tabuína/MG. Ao Projeto Tamar e ao ICMBIO, em Regência/ES bem como as Instituições Fundação Renova, UNESCO e CBH-Doce pelos apoios recebidos.